

POLAND

POLAND

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ СИНДРОМА ШЕРЕШЕВСКОГО – ТЕРНЕРА И МИКРОАДЕНОМЫ ГИПОФИЗА

Марупова Ю.Б.

ТашПМИ, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546187>

Введение. Синдром Шерешевского – Тернера (СШТ) является одним из наиболее часто встречающихся в педиатрической практике хромосомных заболеваний. Широкий клинический спектр проявлений СШТ варьируется от классического фенотипа с типичными стигмами дисэмбриогенеза до фенотипа без явных или минимальных наблюдаемых признаков. СШТ часто сочетается с эндокринопатиями, в частности с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. В 95-100% случаев СШТ сопровождается нарушением роста.

Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации и клинического наблюдения ребенка 2013 года рождения.

Результаты. Родители девочки 11 лет обратились к эндокринологу по поводу заметного отставания в росте и весе ребенка. Ребенок не от родственного брака. Беременность, по словам матери, протекала без особенностей. Отставание в росте отмечается с 7-8 лет. На момент первого осмотра рост девочки составлял 120,5 см., вес – 21,8, ИМТ – 15. CDC роста – -2.8, CDC веса – -2.6. Половое развитие по женскому типу, по Таннеру 1 ст. На момент первого осмотра эндокринологом были замечены следующие стигмы: короткая шея, широко расpoженные плечи, далеко расположенные соски. По данным осмотра у пациентки предположили Синдром Шерешевского-Тернера. Исходя из анамнеза и клинического осмотра, пациентка была направлена на лабораторные, инструментальные и генетические исследования. Общий анализ крови и биохимический анализ крови без особенностей. ИФР-1 – 129,4 нг/мл, ЛГ-0,997 мМе/мл, ФСГ- 26,1 мМе/мл пролактин – 40,8 нг/мл, эстрадиол – 18,3 пмоль/л ТТГ – 6,8 мМе/мл, Т4 свободный – 1,53 нг/дл. Костный возраст согласно прямой рентгенографии кистей рук соответствует 7,5-8 лет. Зоны роста открыты. Заключение УЗИ малого таза: эхографические признаки гипоплазии матки. Заключение МРТ селлярной области: МРТ признак объемного кистозного образования селлярной области, может соответствовать интраселлярной арахноидальной кисте, микроаденома гипофиза. Генетическое исследование показало карiotипирование 45,Х0 моносомия Х хромосомы. Исходя из данных исследований был поставлен

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

следующий диагноз: СШТ. Низкорослость. Микроаденома гипофиза. Гиперпролактинемия. Субклинический гипотериоз. Назначено следующее лечение: 1. Достинекс 0,5 мг 1/2таб 2 раза в неделю в одно и то же время № 2 месяца. 2. Омега-3 500 мг 1 капс 1 раз в день после завтрака № 1 месяц. 3. Калий йодид + фолиевая кислота(Йодофолик) 1/2таб 1 раз в день № 1 месяц. 4. Консультация нейрохирурга. На повторном осмотре проведены повторные анализы: пролактин – 0,35 нг/мл, ТТГ – 1,8 мМе/мл, Т4 свободный – 1,46 нг/дл. Пациентка прошла консультацию нейрохирурга, который признал аденому не требующей операции и разрешил проведения лечения самотропным гормоном. Проведена коррекция лечения: 1. Соматотропин (Соматоп, Джинтропин) 0,5 мг п/к 1 раз в день в 21:00 № 3 месяца. 2. Калий йодид + фолиевая кислота(Йодофолик) 1/2таб 1 раз в день № 1 месяц. 3. Препараты кальция (Кальмазин кидс) 1 таб 1 раз в день № 1 месяц. 4. Комплекс аминокислот и витаминов(Мориамин форте/Миномор) 1 капс 2 раза в день после еды № 1 месяц. На повторном осмотре через 3 месяца было отмечено прибавка в росте 7,4 см, прибавка в весе 4,5 кг. Соматотропная терапия продолжается.

Заключение: Отставание в росте ребенка является основной причиной обращения больных с СШТ. Особенностью данного случая является наличие микроаденомы гипофиза у пациентки, что усложняет ведение пациентов с соматотропной терапией. В дальнейшем прогнозируется необходимость в заместительной гормональной терапии половыми гормонами.

Источники:

1. Солнцева А. В. Современные аспекты диагностики и лечения синдрома Шерешевского - Тернера у детей. Минск 2022 г.
2. Мутовин Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии. Москва 2010 г.